
Da Percepção Empírica à Avaliação de Risco Baseada em Evidências Científicas: Uma Abordagem Integrada na Gestão de Riscos

Carlos Paula Simões

Quality Control Manager, Campil Agro Industrial do Campo do Tejo, Vale da Pedra-Cartaxo, Portugal

RESUMO

Este artigo aborda a evolução da avaliação de riscos, partindo de uma perspectiva empírica e perceptível para uma fundamentada cientificamente, com ênfase na gestão de riscos na indústria alimentar. Iniciamos com a discussão sobre como o risco é inicialmente percebido e identificado através de observações e experiências práticas. Em seguida, exploramos a transição para uma avaliação mais rigorosa e quantitativa, baseada em métodos científicos. A definição de risco da ISO 31000 e o conceito de "risk source" são introduzidos como elementos cruciais na estruturação de uma gestão de riscos eficaz. Além disso, discutimos a importância de se adoptar uma abordagem que se pautar pela precaução na estimativa do índice de gravidade do perigo, especialmente em casos que envolvem consequências sérias para a saúde pública: o artigo destaca a relevância do princípio da precaução, conforme adoptado pela União Europeia, como justificativa para uma abordagem mais cautelosa na tomada de decisões relacionadas com a gestão de riscos. Este trabalho visa oferecer uma visão integrada e abrangente sobre a avaliação e gestão de riscos, enfatizando a importância de equilibrar percepções empíricas com análises baseadas em evidências científicas, o princípio da precaução e as vulnerabilidades específicas de certos processos.

Temas: Avaliação de riscos; Gestão de riscos na Indústria Alimentar; Risco perceptível; Risco baseado em evidências científicas; Definição de risco da ISO 31000; Conceito de "Risk Source"; Índices de Gravidade e Frequência; Princípio da Precaução; Análise prudente de riscos.

INTRODUÇÃO

A gestão de riscos é uma componente essencial em diversos campos, como a segurança alimentar e a saúde pública. Este artigo explora a transição da avaliação de riscos baseada na percepção empírica para abordagens fundamentadas cientificamente. O objectivo é destacar como a integração destes dois aspectos pode resultar numa gestão de riscos mais eficaz e precaucional.

A experiência e o conhecimento da equipa podem fornecer algumas percepções valiosas que não são imediatamente evidentes numa análise puramente

científica. Após a identificação inicial dos riscos perceptíveis, uma avaliação científica mais detalhada é fundamental para quantificar e qualificar esses riscos. Esta avaliação utiliza métodos científicos, dados, e análises estatísticas para entender melhor a natureza e a magnitude dos riscos identificados.

Em resumo, a gestão de riscos em qualquer ambiente, começa com a identificação de riscos perceptíveis e prossegue com uma abordagem mais científica, para reduzir as incertezas e proteger os objetivos da organização.

Risco perceptível/empírico

A percepção empírica do risco (que se pode designar também por avaliação qualitativa do risco) envolve a identificação inicial de potenciais perigos com base na experiência, observações, diálogo com os operadores ou conhecimento intuitivo. Este tipo de avaliação é especialmente relevante em ambientes dinâmicos onde nem sempre é possível ter dados científicos imediatos. Por exemplo, na indústria alimentar, a observação de práticas inadequadas de higiene pode indicar imediatamente um risco empírico de contaminação. Contudo, neste risco “percebido” e na impossibilidade de se fazerem análises completas, opta-se pela construção de cenários e as avaliações daí resultantes caracterizam-se sempre pelo envolvimento de elevados níveis de incerteza.

Transição para uma avaliação baseada na ciência

Após a identificação empírica de um risco (ou avaliação qualitativa deste), é crucial validar ou refutar essa percepção através de métodos científicos. Isto inclui a recolha de dados, análises laboratoriais e estudos epidemiológicos. A transição para uma avaliação baseada em evidências científicas permite uma compreensão mais precisa e quantificável dos riscos, facilitando decisões informadas e acções correctivas eficazes. É assim possível que uma percepção inicial de risco seja refinada e ajustada à medida que mais dados são recolhidos e analisados. Um risco inicialmente percebido ou qualificado como alto poderá ser reavaliado e quantificado como baixo após uma análise científica, ou poderá ocorrer o oposto.

Assim sendo, a avaliação inicial de riscos perceptíveis ou empíricos é um ponto de partida útil para a identificação de riscos potenciais, mas deve ser seguida por avaliações científicas rigorosas para validar e quantificar esses riscos de forma precisa.

Definição de “Risco” segundo a ISO 31000 e o conceito de “Risk Source”

De acordo com a ISO 31000¹, risco é definido como "o efeito da incerteza na prossecução dos objetivos"ⁱ. Esta

definição sublinha a importância de considerar a incerteza nas decisões. O conceito de "*risk source*" refere-se a um elemento que potencialmente pode dar origem a um risco, como a contaminação microbológica num ambiente de processamento de alimentos.

A definição da ISO 31000 de “risco” como sendo "o efeito da incerteza na prossecução dos objetivos" ressalta a importância da incerteza na gestão de riscos. No contexto do risco perceptível esta incerteza é particularmente relevante:

- **Incerteza não quantificada:** no estágio inicial, os riscos perceptíveis ou empíricos são identificados com base em experiências, observações e conhecimento tácito, sem uma quantificação científica rigorosa. Esta abordagem introduz um nível de incerteza, já que as decisões são tomadas com base em informações incompletas ou não verificadas.
- **Necessidade de quantificação científica:** para reduzir esta incerteza e tomar decisões mais informadas, é essencial realizar uma avaliação de risco mais aprofundada e científica. Isto inclui a recolha e análise de dados, estudos de caso, análises estatísticas e uso de modelos de risco.
- **Gestão de incertezas:** parte da gestão de riscos envolve lidar com incertezas e desenvolver estratégias para minimizar os efeitos negativos potenciais. Isso pode incluir a implementação de medidas preventivas, planos de contingência, e monitorização contínua.
- **Reavaliação e ajuste contínuos:** à medida que mais informações são recolhidas e o entendimento dos riscos se aprofunda, é importante reavaliar e ajustar as estratégias de gestão de riscos. A incerteza nunca será completamente eliminada, mas poderá ser significativamente reduzida com uma análise cuidadosa e um planeamento eficaz.

Na fase preliminar da avaliação de risco, é mais apropriado referir-se a uma "fonte de risco" ("*risk source*") do que a um perigo específico. Esta “fonte de risco” pode, porém, ser vista como equivalente ao conceito de "*hazard*" (perigo):

¹ ISO 31000:2018 - Risk management — Guidelines

- **Fonte de risco (*Risk source*):** refere-se a qualquer elemento, fenómeno, ou atividade que pode causar danos ou resultados negativos. Esta é a etapa inicial no processo de avaliação de risco, onde se identificam potenciais problemas ou ameaças. Por exemplo, no contexto de um ambiente de processamento de tomate, uma fonte de risco poderia ser a contaminação microbiológica da matéria-prima.
- **Perigo (*Hazard*):** um perigo é uma situação, condição ou elemento que tem o potencial de causar danos. O termo "*hazard*" é muitas vezes usado em contextos onde o foco está em identificar e mitigar potenciais causas de danos. Por exemplo, no mesmo ambiente de produção, lactobacilos e bolores presentes no ar podem ser considerados perigos.
- **Avaliação de Risco:** depois de identificar as fontes de risco e os perigos, segue-se a avaliação de risco propriamente dita. Esta etapa envolve a análise da probabilidade de ocorrência desses perigos e do impacto que eles podem ter. A avaliação de risco quantifica e fornece uma compreensão mais detalhada dos riscos, permitindo tomar decisões informadas sobre a sua gestão.

O processo de gestão de risco é bastante linear nesta perspectiva:

1. Identificação da fonte de risco (*Risk source identification*): este é o primeiro passo onde se identifica uma potencial fonte de risco. No contexto de uma unidade de processamento de alimentos uma fonte de risco poderia ser, por exemplo, a "contaminação microbiológica". Esta é uma fase ampla e geral, que procura identificar todas as potenciais fontes de risco sem ainda especificar os detalhes.
2. Identificação do perigo (*Hazard identification*): depois de identificada a fonte de risco, o próximo passo é identificar os perigos específicos associados a essa fonte. No exemplo da contaminação microbiológica, isto poderá incluir a identificação de agentes patogénicos específicos como a *Salmonella*. Esta fase é mais detalhada e focada, concentrando-se em identificar os elementos específicos, dentro da fonte de risco, que podem causar danos.
3. Quantificação do Risco: após a identificação dos perigos, procede-se à avaliação e quantificação do

risco associado. Isto implica determinar a probabilidade de ocorrência dos perigos identificados e o potencial impacto caso ocorram. Por exemplo, avaliar-se-ia a probabilidade de contaminação por *Salmonella* no processo de produção e o impacto potencial na saúde pública e na segurança dos alimentos. Esta fase muitas vezes envolve a análise estatística e o uso de modelos de risco para entender melhor e quantificar os riscos.

Cada uma destas etapas é crucial para uma gestão de risco eficaz. Ao identificar as fontes de risco e os perigos específicos, e ao quantificar o risco, pode-se desenvolver estratégias eficazes para mitigar ou gerir o risco, garantindo assim a segurança e a qualidade dos produtos.

Avaliação de Risco: índice de Gravidade x índice de Frequência

Na avaliação de riscos, o índice de gravidade (impacto potencial) e o índice de frequência (probabilidade de ocorrência) são usualmente considerados. A incerteza geralmente reside na estimativa da gravidade, onde uma abordagem prudente é aconselhável, especialmente quando o risco envolve graves consequências para a saúde pública, como, por exemplo, em surtos de *Salmonella*.

No cálculo comum da avaliação de risco, onde o risco é frequentemente quantificado como o produto do índice de gravidade pelo índice de frequência, a incerteza pode, de facto, ser mais pronunciada no componente da gravidade do que na frequência.

Índice de Frequência / Probabilidade: este índice representa a probabilidade ou frequência com que um determinado evento (como um surto de *Salmonella*) pode ocorrer. Este índice é frequentemente mais fácil de quantificar, pois pode basear-se em dados históricos, estatísticas de ocorrências passadas e padrões observados.

Índice de Gravidade: este índice reflecte o potencial impacto ou severidade do evento caso ocorra. A incerteza neste índice é muitas vezes mais significativa devido a vários factores imprevisíveis, como a variação nas respostas individuais a uma contaminação, as consequências a longo prazo de uma exposição, e outras

variáveis contextuais. No caso de um surto de *Salmonella*, por exemplo, a gravidade poderia variar significativamente dependendo da idade e do estado de saúde dos indivíduos afectados e a eficácia das respostas médicas, entre outros factores.

Portanto, enquanto a frequência de um surto de *Salmonella* possa ser estimada com base em dados e tendências conhecidas, a gravidade das consequências (como o número de mortes) será mais difícil de prever com precisão e estará sujeita a maior incerteza. Esta incerteza na gravidade é um elemento crucial que influencia o nível de risco percebido e a decisão sobre quais as medidas de mitigação que devem ser implementadas.

Quando se lida com um perigo que tem potencial para causar consequências graves, como a morte, é prudente adoptar uma abordagem prudente na avaliação da gravidade, particularmente no que diz respeito à incerteza associada a essa gravidade. Essa abordagem prudente é frequentemente orientada pelo princípio da precaução², que sugere a adopção de medidas de mitigação e prevenção mais rigorosas em situações de incerteza, especialmente quando as possíveis consequências são graves ou irreversíveis.

No contexto da segurança alimentar, como no caso da contaminação por *Salmonella*, a aplicação de uma abordagem prudente pode incluir:

- Estimar a gravidade no extremo superior: considerar os piores cenários possíveis em termos de impacto na saúde, como o número máximo potencial de mortes ou casos graves, mesmo que esses cenários sejam menos prováveis.
- Medidas de mitigação rigorosas: implementar medidas de controlo e prevenção robustas para minimizar a exposição ao perigo e limitar a possibilidade de ocorrência dos cenários mais graves.

O princípio da precaução é uma pedra angular da política de gestão de riscos na União Europeia, especialmente no que diz respeito à saúde pública e à protecção ambiental. Este princípio é aplicado quando a incerteza científica existe em relação a possíveis danos para a saúde humana

ou para o meio ambiente, e destina-se a assegurar que a falta de completa certeza científica não seja usada como razão para adiar a tomada de medidas preventivas contra elevados riscos potenciais.

Algumas características chave deste princípio incluem:

Aplicação em caso de risco potencial: o princípio da precaução é invocado quando há indícios de possível dano, mas não existe um consenso científico completo. Isso permite a tomada de medidas preventivas mesmo na ausência de uma compreensão científica completa.

Não justifica acções arbitrárias: qualquer medida tomada com base no princípio da precaução deve ser proporcional ao nível de protecção desejado, não discriminatória em sua aplicação e consistente com medidas semelhantes já tomadas.

Reavaliação com novas informações: as medidas tomadas sob o princípio da precaução são dinâmicas e devem ser reavaliadas à luz de novos dados e informações científicas.

Como mencionado, a UE aplicou este princípio em diversos contextos, incluindo a regulamentação de produtos químicos (através do Regulamento REACH) e a legislação alimentar geral.

No contexto da segurança alimentar, o princípio da precaução é particularmente relevante, dado que as implicações de um risco mal gerido podem ser graves. As autoridades reguladoras frequentemente recorrem a este princípio para gerir riscos associados a aditivos alimentares, contaminantes, materiais em contacto com alimentos e novos alimentos, garantindo que a protecção da saúde pública será mantida, mesmo enquanto a pesquisa científica não apresentar resultados conclusivos.

Assim, o princípio da precaução é um componente essencial na gestão de riscos, permitindo uma abordagem responsável e equilibrada na tomada de decisões em face da incerteza científica. Este princípio justifica uma abordagem mais prudente na gestão de riscos,

² Comunicação da Comissão relativa ao princípio da precaução

especialmente em áreas sensíveis como a segurança alimentar.

O papel do factor de vulnerabilidade na Avaliação de Risco

A expressão canónica da definição do risco quantitativo é apresentada, actualmente, de diversas formas. Uma das mais eficazes na análise quantitativa e gestão de riscos é a seguinte³:

$$\text{Risco} = \text{Probabilidade} \times \text{Gravidade} \times \text{Vulnerabilidade}$$

Isto é, além da tradicional abordagem de avaliação de risco baseada no produto do índice de gravidade e frequência, parece prudente considerar um terceiro elemento: o "factor de vulnerabilidade". Este factor serve como um multiplicador que ajusta o risco calculado, refletindo a susceptibilidade do sistema, processo ou grupo de pessoas quanto ao perigo identificado.

Mitigações e agravantes: um dos principais componentes do factor de vulnerabilidade é a consideração das mitigações existentes e das eventuais circunstâncias agravantes. As mitigações ou atenuações, poderão incluir medidas de controlo já implementadas, que efectivamente reduzirão a vulnerabilidade ao perigo. Por outro lado, as circunstâncias agravantes, como, por exemplo, a falta de formação adequada, uma infraestrutura deficiente ou condições ambientais adversas, poderão aumentar a vulnerabilidade.

Capacidade de resposta e impacto potencial: outro aspecto crucial é a capacidade de resposta de um sistema ou organização a um incidente, que poderá influenciar significativamente a vulnerabilidade geral. Além disso, o impacto potencial do perigo em diferentes áreas ou grupos é um factor determinante na avaliação da vulnerabilidade. A severidade do impacto, considerando variáveis como a saúde, a segurança e impactos ambientais, deve ser cuidadosamente avaliada.

A inclusão de um factor de vulnerabilidade "personaliza" a avaliação de risco para se adequar melhor ao contexto específico da organização. Esta abordagem holística e sistemática procura compreender todos os aspectos do

risco, não apenas a sua probabilidade e o seu impacto directo. Desta forma, a avaliação de risco tornar-se-á mais robusta, permitindo uma gestão mais eficaz e com medidas preventivas mais alinhadas com as necessidades específicas do sistema em questão.

Recomendações Práticas

Integração de percepções empíricas e análises científicas:

- Incentivar a comunicação aberta entre os membros da equipa, valorizando tanto as experiências práticas como as análises científicas;
- Realizar formações periódicas sobre a importância da observação e reporte de potenciais riscos baseados em experiências práticas.

Avaliação contínua das vulnerabilidades:

- Considerar a vulnerabilidade do sistema ao avaliar riscos, levando em conta factores como a infraestrutura, a capacidade de resposta a incidentes e as medidas de controlo já implementadas;
- Ajustar as estratégias de mitigação de riscos com base na avaliação contínua da vulnerabilidade do sistema.

Aplicação do Princípio da Precaução:

- Em situações de incerteza científica, adoptar medidas preventivas para mitigar possíveis riscos para a saúde pública;
- Rever regularmente as políticas e procedimentos de segurança alimentar à luz de novas informações científicas.

Revisão e actualização contínua dos processos:

- Realizar auditorias regulares para identificar áreas de melhoria na gestão dos riscos;
- Actualizar continuamente os processos e protocolos de segurança com base nas últimas descobertas científicas e tendências da indústria.

³ "Gestão do Risco e da Incerteza. Conceitos e Filosofia Subjacente", A. Betâmio de Almeida: "A análise de vulnerabilidades pode ser uma resposta a

dificuldades na estimação do risco, permitindo atenuar os inconvenientes associados a incertezas significativas".